

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 4 | Número 3
2024

ISSN: 2763-6887

Sobre os Autores:

Nadison Barbosa Santana é Engenheiro Agrônomo/UFRB.

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva é Engenheira Agrônoma/UFRB, Mestre em Ciência Animal/UFRB e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB com estágio sanduiche no Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Gustavo Modesto de Amorim é Farmacêutico, Mestre em Administração de Saúde /UERJ e Doutor em Biotecnologia pela UFES com estágio sanduiche Royal Melbourne Institute of Technology University

Carlos Borges Filho é Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos/UNIPAMPA, Mestre e Doutor em Bioquímica/UNIPAMPA e Doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos/UFSM

Geni da Silva Sodré é Engenheira Agrônoma/UFBA, Mestre em Ciências (Entomologia)/USP e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Carlos Alfredo L. de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE PUREZA EM AMOSTRAS DE MEL

Nadison Barbosa Santana

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva

Gustavo Modesto de Amorim

Carlos Borges Filho

Geni da Silva Sodré

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16927998>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

**Sobre o Grupo de
Pesquisa Insecta:**

(continuação do número anterior); André Leonardo Vasconcelos Souza (é docente do IFBAIANO, tem Mestrado em Ciências Agrárias/UFBA: Avaliação da qualidade de um Latossolo Amarelo coeso argissólico dos Tabuleiros Costeiros, sob floresta natural, e Doutorado em Engenharia Agrícola/UFRB: Dinâmica de água em Latossolo típico dos tabuleiros costeiros sob diferentes sistemas de uso; fez Estágio Voluntário em Entomologia no âmbito do INSECTA); Carlos Costa Bichara Filho (Doutor em Entomologia pela USP de Ribeirão Preto e Docente Pleno aposentado da UEFS, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: Influência dos fatores climáticos na flutuação populacional de coleópteros coprófagos (Coleoptera, Scarabaeidae) em uma área de pastagem em Cruz das Almas – Bahia); Gilberto Marcos de Mendonça Santos (Doutor em Entomologia pela USP de Ribeirão Preto e Docente Pleno da UEFS, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: Análise faunística de comunidades de formigas epigéias (Hymenoptera - Formicidae) em dois agroecossistemas em Cruz das Almas - Bahia; José Dionísio Borges de Macêdo (Doutor em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e docente do IFBAIANO, campus de Senhor do Bonfim, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: Análise faunística de coleópteros coprófagos (Coleoptera, Scarabaeidae) em uma área de pastagem em Cruz das Almas – Bahia); (continua no próximo número).

Apresentação O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE PUREZA EM AMOSTRAS DE MEL, o segundo de quatro consecutivos, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento de produtos e subprodutos biotecnológicos das abelhas.

Conselho Editorial

PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE PUREZA EM AMOSTRAS DE MEL

Nadison Barbosa Santana^{1*}, Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva², Gustavo Modesto de Amorim³, Carlos Borges Filho⁴, Geni da Silva Sodré⁵ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁶

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16927998>

¹ Discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-2976-2650>

² San'Mielle Hidromelaria Ltda, Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-8275-4575>

³ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Santo Antônio de Jesus-BA. <https://orcid.org/0000-0002-9179-2378>

⁴ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-2744-5945>

⁵ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-6184-4720>

⁶ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* Autor correspondente: nadisonbs@gmail.com

Resumo: Este trabalho descreve os procedimentos físico-químicos utilizados na análise dos principais indicadores de pureza do mel: sólidos insolúveis em água, sólidos solúveis totais, teor de cinzas, cor e condutividade elétrica. As metodologias apresentadas permitem avaliar a qualidade do produto, identificar possíveis fraudes e verificar a conformidade com os padrões técnicos estabelecidos pela legislação vigente.

Palavras-chave: Produto das abelhas; Qualidade; Regulamentação.

Abstract: This work describes the physicochemical procedures used in the analysis of the main indicators of honey purity: water-insoluble solids, total soluble solids, ash content, color and electrical conductivity. The methodologies presented allow for the evaluation of product quality, the identification of possible fraud, and the verification of compliance with the technical standards established by current legislation.

Keywords: Bee product; Quality; Regulation.

O mel é uma solução concentrada de açúcares, principalmente glicose e frutose, contendo ainda outros carboidratos, compostos nitrogenados, minerais, ácidos e resíduos naturais como pólen e cera (BRASIL, 2000).

As análises físico-químicas desempenham papel fundamental no controle de qualidade do mel, sendo essenciais para a verificação de sua pureza e autenticidade. A pureza refere-se à integridade do produto, evidenciando a ausência de adulterantes, contaminantes ou impurezas, o que garante sua segurança para o consumo humano (SILVA et al., 2020; SILVA et al., 2021).

A Instrução Normativa nº 11/2000 do MAPA define critérios para produção e controle de qualidade do mel, incluindo parâmetros como sólidos insolúveis, cinzas e pólen, aplicáveis também a méis de abelhas sem ferrão (BRASIL, 2000; BRASIL, 2023). Os parâmetros abaixo com (*) são requisitos exigidos pela legislação para a determinação da pureza; àqueles com (**) são considerados nas análises complementares, não obrigatórias, enquanto os com (***) são requisitos para a análise sensorial.

Sólidos insolúveis (*)

Os sólidos insolúveis correspondem a impurezas não dissolvidas em água, como resíduos de cera, pólen e fragmentos do processo de extração, sendo indicadores da pureza e das boas práticas de manejo. O limite máximo permitido é de 0,1 g/100 g, exceto para mel prensado, que admite até 0,5 g/100 g em venda direta (BRASIL, 2000).

Sólidos solúveis totais ()**

Os sólidos solúveis totais (SST) representam a fração de compostos dissolvidos em uma solução, sendo predominantemente açúcares no caso do mel, como glicose e frutose. A glicose contribui para a cristalização, enquanto a frutose intensifica a doçura (SERETI et al., 2021). Entre os dissacarídeos, a sacarose é o mais comum, e teores elevados podem indicar mel imaturo ou adulterado (VIDAL; FREGOSI, 1984).

A determinação dos SST é amplamente utilizada na indústria de alimentos e pode ser realizada por refratometria, técnica que mede o índice de refração da solução e o converte em °Brix (CHITARRA, 2005; CAVALCANTI et al., 2006). O refratômetro de bancada do tipo Abbe é o mais empregado nesse processo. Em méis maduros, os SST geralmente ultrapassam 80% do peso fresco (KRISHNASREE; UKKURU, 2017). A técnica permite estimar a concentração por comparação com tabelas-padrão (CECCHI, 2003).

Teor de cinzas (*) e cor (*)**

O teor de cinzas no mel, também referido como teor mineral, reflete principalmente as características do solo das áreas de coleta do néctar. Concentrações mais elevadas de minerais tendem a escurecer o mel e intensificar seu sabor (MARCHINI et al., 2005; SILVA, 2016). Embora a coloração influencie a aceitação do consumidor, atributos como aroma e sabor são mais relevantes para a qualidade sensorial do produto (SHANKAR et al., 2009).

A quantificação das cinzas é útil para detectar falhas no processamento, como ausência de filtragem ou higiene inadequada (EVANGELISTA-RODRIGUES, 2005). A legislação brasileira estabelece como limite máximo de cinzas 0,6 g/100 g para mel floral e até 1,2 g/100 g para melato ou suas misturas (BRASIL, 2000). O método consiste na incineração da amostra a 550 °C, promovendo a queima da matéria orgânica sem perda significativa dos minerais remanescentes.

Quanto à análise de cor, a técnica baseia-se na absorção da luz em diferentes comprimentos de onda, variando conforme os compostos presentes (VIDAL; FREGOSI, 1984).

Condutividade Elétrica ()**

Embora não seja obrigatória pela legislação brasileira, a análise da condutividade elétrica pode complementar o teor de cinzas, dada sua forte correlação com a concentração de minerais e acidez do mel (GOIS et al., 2013; MAJEWSKA et al., 2019). Essa propriedade é influenciada por características geográficas, especialmente pelo solo da área de coleta (ACQUARONE et al., 2007).

A condutividade elétrica baseia-se na capacidade de soluções iônicas conduzirem corrente elétrica entre dois eletrodos. A medição é realizada em solução aquosa contendo 20% de matéria seca de mel (SANCHO et al., 1991). Parâmetros como cinzas, sais minerais, acidez, pH e proteínas interferem diretamente nessa medida (CARVALHO et al., 2005; MARCHINI et al., 2005).

Além disso, a condutividade elétrica pode auxiliar na identificação da origem floral do mel, uma vez que méis de melato costumam apresentar valores mais elevados, enquanto os monoflorais tendem a ter valores mais baixos (SILVA, 2016; SODRÉ et al., 2007).

Determinação de sólidos insolúveis em água por gravimetria (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008)

Materiais:

Balança analítica

Estufa

Bomba de vácuo

Chapa de aquecimento

Termômetro

Tubo de ensaio

Espátula metálica

Béquer de 150 mL

Cadinho de vidro tipo
GoochKitassato de
1.000 mLAlonga de filtração
(kitassato)

Reagentes

- Solução alcoólica de floroglucina a 1% (m/v)
- Ácido sulfúrico (H₂SO₄, concentrado)

Procedimento I: determinação de sólidos insolúveis em água

1º Passo: pesar aproximadamente 20 g da amostra homogeneizada de mel;

2º Passo: dissolver a amostra em quantidade adequada de água destilada aquecida a 80 °C e homogeneizar completamente;

3º Passo: filtrar a solução a vácuo por meio de um cadinho de vidro previamente tarado por no mínimo 1 hora, seguido de resfriamento em dessecador e pesagem repetida até atingir peso constante, ou seja, variação menor que 0,5 mg entre duas pesagens consecutivas a 135 ± 2 °C, lavando com água também a 80 °C;

4º Passo: recolher parte do filtrado em um tubo de ensaio e adicionar algumas gotas da solução de floroglucina e de ácido sulfúrico. A formação de névoa esbranquiçada indica a presença residual de açúcares;

5º Passo: continuar lavando com água a 80 °C até que o filtrado esteja isento de açúcares (teste negativo com floroglucina);

6º Passo: secar o cadinho a 135 °C por 1 hora, resfriar em dessecador e pesar;

7º Passo: repetir a secagem por períodos de 30 minutos até obtenção de peso constante;

8º Passo: Sólidos insolúveis (g/100 g) = $\frac{100 \times N}{P}$

Onde:

N = massa seca de sólidos insolúveis (g)

P = massa da amostra (g)

Os passos acima estão representados esquematicamente na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática do procedimento para determinação de sólidos insolúveis em água em amostras de mel.

Sólido Solúveis Totais (SST)

- Refratômetro de bancada do tipo ABBE
- Bastão de vidro
- Papel higiênico macio (para secagem da lâmina do refratômetro)

Figura 2: Refratômetro de bancada.

Procedimento: determinação dos sólidos solúveis totais (SST) com refratômetro ABBE

1º Passo: posicionar o refratômetro de bancada próximo a uma fonte de luz para garantir a iluminação adequada do sistema óptico do prisma;

2º Passo: abrir e girar o sistema do prisma de forma que a superfície do componente opaco fique em posição horizontal;

3º Passo: aplicar três gotas da amostra de mel sobre a superfície do prisma e fechar cuidadosamente o sistema;

4º Passo: ajustar o “knob” de graduação do índice de refração até que a linha de separação entre claro e escuro fique nítida e coincida com o cruzamento das linhas do retículo na ocular;

5º Passo: registrar o valor do índice de refração (n_D);

6º Passo: abrir o sistema do prisma e limpar cuidadosamente com papel macio (não abrasivo);

7º Passo: repetir o procedimento para cada amostra, realizando no mínimo três determinações.

Os passos acima estão ilustrados na Figura 3.

Figura 3. Representação esquemática do procedimento de leitura dos sólidos solúveis totais (SST) em mel utilizando refratômetro de bancada.

Teor de Cinzas (VIDAL; FREGOSI, 1984)**Materiais:**

Balança analítica

Mufla

Bico de
Bunsen

Dessecador

Cadinho (cápsula
de platina)

Tela de amianto

Pinça

Pinça tenaz

Reagente

- Óleo de oliva (livre de minerais)

Procedimento I: determinação do teor de cinzas em amostras de mel

1º Passo: levar o cadinho limpo à mufla ainda desligada e fechar a porta do forno, ligá-la e configurá-la gradualmente para a temperatura de 300 °C, mantendo-a ligada por 25 minutos após esta temperatura ter sido atingida;

2º Passo: desligar a mufla, monitorar no display a diminuição da temperatura até a faixa de 50 °C, quando os cadinhos poderão ser retirados com auxílio de luva térmica e pinça tenaz e resfriados em dessecador por 10 a 20 minutos;

3º Passo: com auxílio de pinça tenaz, fazer a pesagem do cadinho (massa do cadinho);

4º Passo: tarar o cadinho e pesar cerca de 1,0 g da amostra de mel; registrar a massa exata (m_3);

5º Passo: adicionar duas gotas de óleo de oliva puro sobre a amostra;

6º Passo: com auxílio de luva térmica e pinça tenaz, colocar o cadinho sobre uma tela de amianto e aquecer diretamente até que o mel esteja completamente carbonizado (sem fumegar);

7º Passo: deixar a amostra resfriar parcialmente até a formação de uma crosta seca;

8º Passo: com auxílio de uma pinça tenaz, transferir o cadinho para a mufla ainda desligada e fechar a porta do forno, ligá-la e configurá-la gradualmente até a temperatura de 550 °C, mantendo-a ligada por 3 horas após esta temperatura ser atingida;

9º Passo: desligar a mufla, monitorar no display a diminuição da temperatura até a faixa de 50 °C;

10º Passo: com o auxílio de pinça tenaz e luva térmica, transferir o cadinho para o dessecador para resfriamento e evitar absorção de umidade pelas cinzas;

11º Passo: com uso da pinça tenaz, pesar o cadinho com as cinzas remanescentes e registrar a massa final (m_1);

12º Passo: calcular o teor de cinzas utilizando a seguinte fórmula:

$$\text{Teor de Cinzas (\%)} = \frac{m_1 - m_2}{m_3} \times 100$$

Onde:

- m_1 = massa do cadinho com as cinzas (g)
- m_2 = massa do cadinho vazio (g)
- m_3 = massa da amostra de mel (g)

Os passos acima estão representados na Figura 4.

Figura 4. Representação esquemática do procedimento para determinação do teor de cinzas em amostras de mel.

Cor (VIDAL; FREGOSI, 1984)**Materiais:**

Espectrofotômetro

Balança analítica

Becher de 100 mL

Bastão de vidro

Espátula

Cubeta de 10 mm.

Reagente

- Glicerina (pura)

Procedimento: determinação da cor do mel por espectrofotometria

1º Passo: ajustar o espectrofotômetro para o comprimento de onda de 560 nm e realizar a calibração inicial com água destilada, utilizando uma cubeta limpa de 1 cm de caminho óptico;

2º Passo: substituir a água pela glicerina pura na cubeta e realizar uma nova calibração (zero de absorvância);

3º Passo: transferir a amostra de mel para a cubeta e realizar a leitura diretamente no espectrofotômetro;

4º Passo: registrar o valor de absorvância obtido.

Os passos acima estão representados na Figura 6.

Figura 6. Representação esquemática do procedimento para leitura da cor do mel por espectrofotometria com uso de glicerina como branco.

A leitura deve ser realizada utilizando glicerina pura como branco e células de quartzo com 1 cm de caminho óptico. Os valores obtidos podem ser interpretados com base na escala de cores descrita na Tabela 1.

Tabela 1. Escala de cores de Pfund para classificação de méis.

Classificação da cor	Intervalo na escala de Pfund (mm)	Faixa de absorvância (560 nm)
Branco d'água	1- 8 mm	≤ 0,030
Extra branco	8 - 17 mm	0,030 a 0,060
Branco	17 - 34 mm	0,060 a 0,120
Extra âmbar claro	34 - 50 mm	0,120 a 0,188
Âmbar claro	50 - 85 mm	0,188 a 0,440
Âmbar	85 - 114 mm	0,440 a 0,945
Âmbar escuro	> 114 mm	> 0,945

Observação: para a execução deste teste, recomenda-se utilizar mel em estado líquido. Amostras cristalizadas tendem a apresentar coloração artificialmente mais clara.

Condutividade Elétrica (SANCHO et al., 1991)

Materiais:

Balança analítica

Condutivímetro

Proveta

Bécher de
100 mL

Bastão de vidro

Reagente:

- Solução tampão (*Standard Solution*) para calibração de condutivímetro

Procedimento I: estabilização e calibração do condutivímetro

Introduzir a célula de medição (ampola) do condutivímetro previamente lavada com água destilada na solução padrão (*standard solution*) apropriada para calibração. Aguardar a estabilização da leitura conforme as instruções específicas do modelo do equipamento utilizado.

Observação: seguir rigorosamente as recomendações do fabricante do condutivímetro quanto à calibração e tempo de estabilização.

Procedimento II: preparo da solução de mel e leitura da condutividade

1º Passo: pesar 10 g da amostra de mel;

2º Passo: adicionar 50 mL de água destilada;

3º Passo: homogeneizar completamente a solução até a dissolução total da amostra;

4º Passo: introduzir a célula do condutivímetro na solução preparada e aguardar a estabilização da leitura. Registrar o valor da condutividade elétrica em $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$.

Observação: anotar sempre a unidade de medida apresentada pelo equipamento. Lavar bem a célula de leitura com água destilada e secar com papel absorvente antes de cada nova leitura ou troca de amostra.

Os passos acima estão representados na Figura 5.

Figura 5. Representação esquemática do preparo da amostra de mel e leitura da condutividade elétrica com condutivímetro.

Considerações Finais

A aplicação dos procedimentos físico-químicos descritos neste trabalho representa uma ferramenta essencial para a avaliação da qualidade e autenticidade do mel, permitindo a identificação de possíveis fraudes, o monitoramento da conformidade com os padrões legais e a valorização do produto apícola no mercado. A determinação de sólidos insolúveis, sólidos solúveis totais, teor de cinzas, cor e condutividade elétrica constitui um conjunto robusto de indicadores de pureza, cuja análise integrada oferece subsídios técnicos fundamentais para a rastreabilidade, segurança alimentar e padronização do mel. Além disso, o emprego de metodologias acessíveis e replicáveis contribui para o fortalecimento das práticas laboratoriais e para a qualificação dos processos de controle de qualidade.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, pela bolsa concedida à NBS. E ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Processo 305950/2021-5.

Referências Bibliográficas

- ACQUARONE, C.; BUERA, P.; ELIZALDE, B. Pattern of pH and electrical conductivity upon honey dilution as a complementary tool for discriminating geo-graphical origin of honeys. **Food Chemistry**, v. 101, n. 2, p. 695-703, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.058>
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instrução Normativa 11, de 20 de outubro de 2000. Regulamento técnico de identidade e qualidade do mel. **Diário Oficial da União**, 2000.
- CARVALHO, C. A. L. de; SOUZA, B de A; SODRÉ, G. da SILVA.; ALVES, R. M de O; MARCHINI, L. C. **Mel de abelhas sem ferrão**: contribuição para a caracterização físico-química. Cruz das Almas: Universidade Federal da Bahia/SEAGRI-BA, 32 p., 2005. Disponível em /www.ufrb.edu.br/insecta/publicacoes/2-conteudo/36-meliponicultura
- CAVALCANTI, A. L.; OLIVEIRA, K. F.; PAIVA, O. S.; Dias M. V. R.; Costa S. K. P.; VIEIRA, F. F. Determinação dos sólidos solúveis totais (°BRIX) e pH em bebidas lácteas e sucos de frutas industrializados. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, v. 6, n. 1, p. 57- 64, 2006.
- CECCHI, H. M. **Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos**. 2ª ed. UNICAMP: Campinas, p. 98-115, 2003. DOI: <https://doi.org/10.7476/9788526814721>.
- CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. **Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio**. Lavras: ESAL, 2005.
- EVANGELISTA-RODRIGUES, A.; SILVA, E. M.; BESERRA, E. M. F.; RODRIGUES, M. L. Análise físico-química dos méis de abelha *Apis mellifera* e *Melipona scutellaris* produzido em duas regiões no Estado da Paraíba. **Ciência Rural**, v.35, p.166-1171, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782005000500028>.
- GOIS, G. C.; LIMA, C. A. B.; SILVA, L. T.; EVANGELISTA-RODRIGUES, A. Composição do mel de *Apis mellifera*: Requisitos de qualidade. **Acta Veterinaria Brasilica**, v.7, n.2, p.137-147, 2013.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 1ª.ed. digital. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, p. 338. 2008.
- KRISHNASREE, V.; UKKURU, P. M. Quality analysis of bee honeys. **International Journal Current Microbiology and Applied Sciences**, v. 6, n. 2, p. 626-636, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2017.602.071>.
- MAJEWSKA, E.; DRUŻYŃSKA, B.; WOŁOSIAK, R. Determination of the botanical origin of honeybee honeys based on the analysis of their selected physico-chemical parameters coupled with chemometric assays. **Food Science and Biotechnology**, v. 28, p. 1307-1314, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10068-019-00598-5>.
- MARCHINI, L. C.; SODRÉ, G. S.; MORETI, A. C. C.C. **Mel Brasileiro - composição e normas**. 2005.
- SANCHO, M.T.; MUNIATEGUI, S.; SANCHEZ, M.P.; HUIDOBRO, J.F.; SIMAL, J. Relationships between electrical conductivity and total and sulphated ash contents in Basque honeys. **Apidologie**, v. 487, n. 494, 1991. DOI: 10.1051/apido:19910501.
- SERETI, V.; LAZARIDOU, A.; TANANAKI, C.; BILIADERIS, CG. Development of a cotton honey-based spread by controlling compositional and processing parameters. **Food Biophysics**, v. 16, n. 3, p. 365-380, 2021 DOI: <https://doi.org/10.1007/s11483-021-09677-9>.
- SHANKAR, M. U.; LEVITAN, C. A.; PRESCOTT, J.; SPENCE, C. The influence of color and label information on flavor perception. **Chemosensory Perception**, v. 2, n. 2, p. 53–58, 2009. DOI: 10.1007/s12078-009-9046-4.
- SILVA, P. M. Caracterização e estabilidade de compostos químicos em méis de abelhas *Apis mellifera* L. produzidos no estado de Santa Catarina. 2016. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.
- SILVA, I. P.; MACHADO, C. S.; SILVA, M. OLIVEIRA da; SILVA, S. M. P. C. da; CALDAS, M. J. M.; COSTA, M. A. P. de C.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. Mel: uma jornada na qualidade. **A Interface do Conhecimento sobre Abelhas 2**. Ponta Grossa: Atena, 2020. cap. 11, p. 153–166. ISBN 978-65-5706-436-8. DOI: 10.22533/at.ed.368200110.

SILVA, L. R.; SILVA, S. M. P. C.; SOUZA, C. M.; SANTOS, G. S. R.; NASCIMENTO, A. S.; SILVA, I. P.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. de. Parâmetros de qualidade do mel de abelhas sociais. In: SANTANA, A. L. A.; LOURES, D. R. S.; GONZAGA, I. V. F.; BRITO, J. Á. G. (org.). **Zootecnia em foco**. 1. ed. Cruz das Almas, BA: EDUFRB, 2021. v. XI, p. 11–31. ISBN 978-65-87743-17-2.

SODRÉ, G. S; MARCHINI, L. C; MORETI, A. C. C; OTSUK, I. P; CARVALHO, C. A. L. Caracterização físico-química de amostras de méis de *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae) do Estado do Ceará. **Ciência Rural**, v. 37, n. 4, p. 1139-1144, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782007000400036>.

VIDAL, R.; FREGOSI, E. V. de. Mel, características, análises físico-químicas, adulterações e transformações. Barretos: Instituto Tecnológico Científico “Roberto Rios”. 1984. 95p. Grafica do INTEC, 1984.

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.4, n. 3, 2024**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa *Insecta*, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edilson Divino Araújo
Geni da Silva Sodré
Irana Paim Silva
Reginaldo Barros
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Zuleide Silva de Carvalho